

Prognosewettbewerb zu Pfählen unter lateraler monotoner und zyklischer Belastung in Sand

Hauke Zachert, Joaquín Liaudat, Jan Machaček

Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Bau- und
Umweltingenieurwissenschaften, Institut für Geotechnik, Deutschland

1 Einleitung

Das Verständnis des Verhaltens von Pfählen unter komplexen Belastungsbedingungen stellt weiterhin eine Herausforderung in der Geotechnik dar. Insbesondere das Last-Verformungs-Verhalten von Gründungen für Offshore Windenergieanlagen wie Monopiles oder Ankersystemen für schwimmende Offshore-Windenergieanlagen unter hochzyklischer Belastung durch Wind und Wellen ist weiterhin Gegenstand der Forschung. Die Prognose des Pfahlverhaltens unter diesen Bedingungen erfordert möglichst genaue zeit- bzw. zyklenabhängige Modelle zur Beschreibung der Boden-Bauwerk-Interaktion und des Bodenverhaltens. In den letzten Jahrzehnten wurde eine Vielzahl von Ansätzen entwickelt, darunter Schätzungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten, Formulierungen von p-y-Kurven und Finite-Elemente-Modelle, die fortschrittliche Stoffmodelle für die Abbildung des monotonen sowie des hochzyklischen Materialverhaltens verwenden. Trotz der Vielzahl der Methoden und den teilweise publizierten Vergleichen mit einzelnen ausgewählten Modellversuchsserien, bleibt es schwer, die Qualität der verschiedenen Methoden für eine Prognose (und keine Nachrechnung) neutral miteinander zu vergleichen.

Zu diesem Zweck wurde im Rahmen des GEOLAB-Projekts [EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2021] ein Blind Prediction Contest (BPC) organisiert, an dem 18 Teams aus Industrie und Wissenschaft teilnahmen. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen zwei großmaßstäbliche Modellversuche zum Last-Verformungsverhalten von Pfählen unter horizontaler monotoner und (hoch)zyklischer Belastung. Die Versuche wurden in der geotechnischen Versuchsgrube des Instituts für Geotechnik (IfG) an der Technischen Universität Darmstadt (TUDa) durchgeführt. Die Aufgabe der Teilnehmenden bestand darin, das Verhalten der Pfähle bestmöglich vorherzusagen. Hierzu kamen verschiedene Methoden zum Einsatz, die von analytischen Modellen bis hin zu anspruchsvollen numerischen Simulationen reichten. Dieser Wettbewerb bot eine einzigartige Gelegenheit,

die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Prognoseansätze unter kontrollierten Versuchsbedingungen zu bewerten und untereinander zu vergleichen.

Der vorliegende Beitrag bietet eine erste Analyse aller Beiträge des Wettbewerbs, wobei die Vielfalt der verwendeten Modellierungstechniken und ihre jeweilige Genauigkeit bei der Erfassung des beobachteten Verhaltens des Testpfahls hervorgehoben wird. Durch den Vergleich und die Diskussion der Ergebnisse soll diese Studie den aktuellen Stand der Modellierung in der Geotechnik beleuchten und Schlüsselbereiche für zukünftige Verbesserungen aufzeigen.

Neben dem hier vorgestellten Blind Prediction Contest wurden die am IfG durchgeführten Pfahlversuche im Rahmen von GEOLAB im Rahmen einer experimentellen Benchmarkstudie in fünf geotechnischen Zentrifugen modelliert, siehe LIAUDAT ET AL., 2024. Insgesamt liegt damit ein sehr detaillierter Datensatz von Modellversuchen in verschiedenen Skalen und numerischen Berechnungen für dieses genau definierte Randwertproblem vor.

2 Teilnehmende

Insgesamt nahmen 18 Teams mit 51 Personen aus 15 Ländern weltweit an dem Prognosewettbewerb teil, siehe Abbildung 1. Die meisten Teilnehmenden kamen aus Deutschland (25 %), gefolgt von China (22 %) und Frankreich (14 %).

Abbildung 1: Verteilung der Teilnehmenden gemäß dem aktuellen Wohnsitz.

Die Mehrheit der Teilnehmenden (71 %) kam aus dem akademischen Bereich, während sich 29 % als Ingenieurinnen und Ingenieure aus der Industrie oder verwandten Bereichen einordneten. 80 % der Teilnehmenden waren männlich und 20 % weiblich. Diese heterogene Teilnehmerschaft brachte ein breites Spektrum an Fachwissen und Methoden in den Wettbewerb ein und ermöglichte so eine umfassende Bewertung von Prognoseansätzen für das Last-Verformungsverhalten von horizontal belasteten Pfählen.

Alle 18 Teams gaben eine Prognose für das Verhalten des Pfahls bei monotoner Be- und Entlastung ab. Sieben Teams erstellten auch eine Vorhersage für die zyklischen Belastungen. Dies verdeutlicht, dass die genaue Modellierung des zyklischen Verhaltens geotechnischer Strukturen weiterhin eine Herausforderung darstellt. Für die Vorhersage des monotonen Pfahlversuchs verwendeten 15 der 18 Teams, darunter alle Teilnehmenden aus der Industrie, kontinuumsbasierte Ansätze wie Finite-Elemente- oder Finite-Differenzen-Methoden, was auf den weit verbreiteten Einsatz fortschrittlicher numerischer Werkzeuge für geotechnische Anwendungen hinweist.

Bei den Vorhersagen der zyklischen Belastung unterschieden sich die Methoden erheblich: vier der sieben Teams verwendeten hochzyklische Akkumulationsmodelle. Zwei Teams stützten sich auf p-y- (oder p-y- θ -) Ansätze, die häufig für vereinfachte Modelle der Pfahl-Boden-Interaktion verwendet werden. Nur ein Team verwendete konventionelle Stoffmodelle für die hochzyklische Prognose.

3 Modellversuche

Der großmaßstäbliche Pfahlversuch in der Versuchsgrube der TUDa bestand aus einem offenen Stahlrohrpfahl mit einer Streckgrenze von 235 N/mm², einer Länge von 3,00 m, einem Außendurchmesser von 0,325 m und einer Wandstärke von 5,25 mm, der 2,00 m tief in sehr dichten Sand eingebettet war. Eine schematische Darstellung des Testpfahls ist in Abbildung 2 dargestellt.

Der Sand, ein mittelgrober Flusssand (Darmstädter Sand), wurde in 13 Lagen mit einer manuell geführten Rüttelplatte verdichtet, um eine durchschnittliche relative Lagerungsdichte von 89 % zu erreichen. Nach den ersten drei Sandschichten wurde der Pfahl in der Mitte der Grube positioniert und gesichert, wobei die restlichen Sandschichten um ihn herum verdichtet wurden. Anschließend wurde der Pfahl von der Oberseite aus mit Sand bis zur Geländeoberkante gefüllt.

Abbildung 2: Links: Schematische Darstellung des Modellpfahls mit Angabe der wichtigsten Abmessungen und der Position der Dehnungsmessstreifen (DMS). Rechts: Überblick über den Versuchsaufbau mit dem Pfahl, dem hydraulischen Belastungskolben und der Lasteinleitung.

Der Versuchsaufbau bestand aus einem hydraulischen Zylinder, der an einem starren horizontalen Belastungsrahmen montiert war und an einem Punkt 0,58 m über der Sandoberfläche eine seitliche Zugkraft auf den Pfahl ausübte, wie in Abbildung 2 dargestellt. Diese Kraft wurde über eine Verbindungsstange mit kugelförmigen Gelenken übertragen, wodurch eine minimale Verformung des Pfahls im Bereich der Lasteinleitung während der Versuche gewährleistet und lokale Biege- oder Torsionsmomente verhindert wurden. Eine Kraftmessdose, die zwischen dem Aktuator und der Verbindungsstange angebracht war, maß die aufgebrachte Horizontalkraft H .

Es wurden neun Wegaufnehmer verwendet, um die Verschiebung und Verdrehung des Pfahls an verschiedenen Punkten rund um den Lasteinleitungspunkt zu messen. Darüber hinaus wurden 16 Dehnungsmessstreifen (DMS, siehe Abbildung 2) entlang des Pfahls unterhalb der Belastungsebene installiert, um Längsdehnungen und Biegungen zu erfassen. Es wurden zwei Pfahlversuche durchgeführt, ein monotoner und ein zyklischer mit zwei Lastpaketen. Für jeden dieser zwei Versuche wurde der Boden neu eingebaut.

3.1 Monotoner Pfahlversuch

Während des monotonen Versuchs wurde der Pfahl horizontal mit einer konstanten Geschwindigkeit von 1 mm/min gezogen, bis der Belastungspunkt eine horizontale Verschiebung von 65 mm gegenüber seiner Ausgangsposition erreichte. Nach einem Zeitraum mit gleichbleibender, konstanter Belastung folgte eine monotone Entlastung mit der gleichen Geschwindigkeit von 1 mm/min, bis $H = 0$ erreicht war.

3.2 Zyklischer Pfahlversuch

Die zyklischen Versuche umfassten sechs Stufen, darunter zwei zyklische Belastungsstufen (Zykluspakete) mit unterschiedlicher mittlerer Kraft H_m und Kraftamplitude H_c . Die zyklische Belastung wurde kraftgesteuert aufgebracht und war wie folgt definiert:

$$H(t) = H_m + H_c \sin(2\pi ft) \quad (1)$$

wobei t die Zeit während der zyklischen Phase und f die Frequenz ist, die auf 0,125 Hz festgelegt wurde, um sicherzustellen, dass Trägheitseffekte vernachlässigt werden können. In dem ersten Zykluspaket betrug die mittlere Kraft $H_{m1} = 0,2H_f$ und die Amplitude $H_{c1} = 0,1H_f$. Dabei stellt H_f die Kraft dar, die im monotonen Versuch bei einer Verschiebung von 33 mm (10 % des Pfahldurchmessers) am Lasteinleitungspunkt erreicht wird. Für das zweite Zykluspaket betrug die mittlere Kraft $H_{m2} = 0,5H_f$ und die Kraftamplitude $H_{c2} = 0,2H_f$. Für eine umfassende Diskussion aller Belastungsstufen wird auf [LIAUDAT ET AL., 2024b] verwiesen.

Durch die Definition von H_m und H_c in Bezug auf H_f wurde ein konsistenter und kontrollierter Rahmen für die Bewertung der Reaktion des Pfahls unter zyklischen Belastungsbedingungen geschaffen. Durch die Verknüpfung der Parameter für die zyklische Belastung mit dem Ergebnis des statischen Versuchs in Form von H_f sollten die Auswirkungen etwaiger Ungenauigkeiten in den monotonen Prognosen der Teilnehmenden abgemindert werden.

4 Begleitenden Datensätze

Zur Unterstützung des Prognosewettbewerbs wurde allen Teilnehmenden ein umfassender Datensatz zum Download zur Verfügung gestellt [LIAUDAT ET AL., 2024b]. Der Datensatz enthält neben einer ausführlichen Dokumentation des Versuchsaufbaus, der

Pfahlgeometrie, der Materialien und der Instrumentierung sowie eine Beschreibung des Pfahleinbauverfahrens und des Sandeinbaus. Darüber hinaus ebenfalls die Ergebnisse von Drucksondierungen (CPTs), die Belastungssequenzen (sowohl monotone als auch zyklische Belastung) und die Spezifikationen des Belastungssystems.

Die mechanischen Eigenschaften des mittelgroben Darmstädter Sandes wurden durch bodenmechanische Standard-Laborversuche eingehend charakterisiert. Dazu gehörten die Bestimmung der Korndichte, der Korngrößenverteilung, der maximalen und minimalen Lagerungsdichten, Ödometerversuche und sowohl monotone als auch zyklische drainierte Triaxialversuche.

Dieser detaillierte und strukturierte Datensatz stellte sicher, dass alle Teilnehmenden Zugang zu einheitlichen und qualitativ hochwertigen Informationen für die Erstellung der Prognosen hatten.

5 Bewertungssystem

Um die beste Prognose und damit das Gewinner-Team zu ermitteln, wurden die Unterschiede zwischen den experimentellen Ergebnissen und den Prognosen für die monotonen und zyklischen Pfahlversuche getrennt bewertet, so dass in jeder Kategorie ein Sieger ermittelt werden konnte. Die Gesamtbewertung wurde durch die Kombination der monotonen und zyklischen Ergebnisse mit gleichem Gewicht berechnet, um eine ausgewogene Bewertung der Vorhersagegenauigkeit für beide Belastungsszenarien zu gewährleisten.

Für den monotonen Pfahlversuch umfassten die Bewertungskriterien die Vergleiche der Reaktionskraft, der vertikalen Verschiebungen und der axialen Dehnungen entlang der linken (in Belastungsrichtung) und rechten (entgegen der Belastungsrichtung) Seite des Pfahlschafts an 16 vordefinierten Positionen. Ein Vergleich der prognostizierten und gemessenen Vergleichsgrößen wurden bei zehn vordefinierten horizontalen Pfahlkopferschiebungen vorgenommen. Zusätzlich wurde die permanente Pfahlverschiebung nach der Entlastung in der Bewertung berücksichtigt.

Bei dem zyklischen Pfahlversuch umfasste das Bewertungssystem horizontale und vertikale Pfahlkopferschiebungen und Längsdehnungen bei einer vordefinierten Anzahl von Belastungszyklen für beide zyklischen Belastungspakete. Im zweiten zyklischen

Belastungspaket sollte zusätzlich die Anzahl der Zyklen vorhergesagt werden, die erforderlich ist, um eine maximale horizontale Verschiebung von 33 mm zu erreichen.

Das Bewertungssystem wurde allen Teilnehmern vor der Einreichung ihrer Vorhersagen in vollem Umfang bekannt gegeben, um während des gesamten Wettbewerbs die Transparenz zu gewährleisten [LIAUDAT ET AL., 2024b].

6 Gewinner

Die beste Gesamtbewertung erzielte das *IC-MAGE-Team* (Team ID T10) vom Imperial College London (Vereinigtes Königreich) mit insgesamt 133,4 von 200 Punkten. Ihr Ansatz verwendete eine Finite-Elemente-Methode in Kombination mit einem elasto-plastischen Modell für die monotone Belastung und die ersten beiden Belastungszyklen. Für alle weiteren Zyklen einer Belastungsstufe wurde ein hochzyklisches Akkumulationsmodell verwendet. Dieses Team erzielte auch die höchste Punktzahl für den Pfahlversuch mit monotoner Belastung, nämlich 71 von 100 Punkten. Die beste Vorhersage für den zyklischen Pfahlversuch wurde von der *Offshore Geotechnical Group* der Universität Zhejiang (Team ID T09, China) mit einem p - y - θ -Ansatz eingereicht, der 78,7 von 100 Punkten erreichte und damit zur zweitbesten Gesamtbewertung beitrug.

Die zweitbeste monotone Vorhersage wurde vom *HCA-Team* (Team ID T05) erzielt, einer Zusammenarbeit von Forschenden der Universidad de la Costa, der Universidad del Sinú (Kolumbien), der Ruhr-Universität Bochum und der Karls-Universität (Tschechien). Mit ihrer Leistung erreichten sie auch die drittbeste Gesamtpunktzahl. Das Team *Centrif_Eiffel* (ID T02) von der Gustave-Eiffel-Universität (Frankreich) erzielte die viertbeste Gesamtvorhersage. Die detaillierten Ergebnisse dieser vier führenden Teams sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Umfassende Ergebnisse für alle teilnehmenden Teams finden sich in LIAUDAT ET AL., 2024c. Eine detaillierte Beschreibung des Modellierungsansatzes des Gesamtsiegers IC-MAGE findet sich in TANTIVANGPHAISAL ET AL., 2025.

Tabelle 1: Detaillierte Ergebnisse der leistungsstärksten Teams im GEOLAB Prognosewettbewerb.

Team ID	Monoton	Zyklisch	Gesamt
T10	71,0/100	62,8/100	133,8/200
T09	52,5/100	78,7/100	131,1/200
T05	69,2/100	53,4/100	122,6/200
T02	47,5/100	59,8/100	107,3/200

7 Ergebnisse

7.1 Monotone Pfahlversuche

Die Vorhersagen für den monotonen Pfahlversuch weisen trotz der kontrollierten Belastungsbedingungen und der relativ gut verstandenen Mechanik des Systems ein überraschendes Maß an Streuung auf. Abbildung 3 veranschaulicht den Vergleich zwischen den vorhergesagten Reaktionskräften und den experimentellen Daten über die aufgebrauchte Pfahlkopfverschiebung.

Abbildung 3: Reaktionskraft über der aufgebrauchten Pfahlkopfverschiebung für den monotonen Pfahlversuch.

Es ist zu beobachten, dass viele Teams die Steifigkeit der Pfahlgründung unterschätzten, was zu einer zu geringen Prognose der maximalen Pfahlkopfkraft führte. Diese Feststellung

unterstreicht die Herausforderungen einer genauen Modellierung der anfänglichen Steifigkeit und des gesamten Last-Verformungs-Verhaltens des Pfahl-Boden-Systems, selbst bei vermeintlich einfachen monotonen Belastungsszenarien wie dem hier vorliegenden. Sowohl die auf der p - y - θ -Kurve basierenden Methoden als auch die FEM-Ansätze trugen zu dieser Variabilität bei, wobei die Vorhersagen mit diesen Methoden sowohl zu den genauesten als auch zu den ungenauesten Ergebnissen gehörten. Dies verdeutlicht die kritische Rolle der Modellierungsannahmen, der Parameterauswahl und der Kalibrierung des Stoffmodells bei der Erzielung der Vorhersagegenauigkeit und unterstreicht die Bedeutung von Fachwissen bei der Erstellung solcher Vorhersagen.

7.2 Zyklische Pfahlversuche

Die Auswertung des zyklischen Pfahlversuchs konzentrierte sich auf die Bewertung der horizontalen Verschiebungen, der differentiellen vertikalen Verschiebungen des Pfahlkopfes und der axialen Dehnungen bei bestimmten Belastungszyklen. Die differentiellen Vertikalverschiebungen wurden als Differenz zwischen den an den Punkten A und B gemessenen Vertikalverschiebungen bestimmt und dienen als Maß der Pfahlkopfverdrehung (siehe Abbildung 2). Die horizontalen und differentiellen vertikalen Pfahlkopfverschiebungen sind in Abbildung 4 bzw. Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 4: Mittlere horizontale Verschiebung über die Anzahl der Belastungszyklen für Zykluspaket 1/Stufe 2 (links) und Zykluspaket 2/Stufe 5 (rechts).

Während des ersten Zyklenspakets (Phase 2, $H_{m1} = 0,2H_f$ und $H_{c1} = 0,1H_f$) wurde eine beträchtliche Streuung der vorhergesagten Verschiebungen sowohl in horizontaler als auch in differentieller vertikaler Richtung beobachtet. Während die meisten Vorhersagen die Rate der Verschiebungsakkumulation mit zunehmender Anzahl von Belastungszyklen angemessen erfassten, traten beim zweiten Zyklenspaket (Stufe 5, $H_{m2} = 0,5H_f$ und $H_{c2} = 0,2H_f$) erhebliche Abweichungen auf. Diese anfänglichen Abweichungen waren in erster Linie auf eine Überschätzung der Verformungen während der monotonen Phase des Experiments und der ersten beiden Belastungszyklen zurückzuführen.

Abbildung 5: Differenzielle vertikale Verschiebung über die Anzahl der Belastungszyklen für Zyklenspaket 1/Stufe 2 (links) und Zyklenspaket 2/Stufe 5 (rechts).

Unter Berücksichtigung dieser anfänglichen Abweichungen wiesen die Vorhersagen des Teams T05 mit zunehmender Zyklenzahl von 10.000 immer deutlichere Abweichungen von den experimentellen Horizontalverschiebungen auf.

Die axialen Dehnungsprofile nach 10.000 Belastungszyklen sind in Abbildung 6 dargestellt. Die experimentellen Daten zeigen eine asymmetrische Dehnungsverteilung zwischen der linken und der rechten Seite des Pfahlschafts, was auf eine Verformung des Pfahlquerschnitts während der zyklischen Belastung hinweist, die von der ursprünglichen Kreisform abweicht. Diese Querschnittsveränderung wird nur durch FEM-basierte Vorhersagen genau erfasst, da p-y-Ansätze aufgrund ihrer zugrundeliegenden Annahmen

nicht in der Lage sind, solche Effekte zu modellieren. Unter den FEM-basierten Vorhersagen werden die Dehnungsgrößen von den Teams T02, T05 und T10 am genauesten erfasst.

Abbildung 6: Axiale Dehnungen in der Symmetrieebene entlang der linken (in Lastrichtung) und rechten (entgegen der Lastrichtung) Pfahlachse nach 10.000 Lastwechseln.

8 Zusammenfassung

Der GEOLAB Blind Prediction Contest für Pfähle unter monotoner und zyklischer lateraler Belastung brachte 18 Teams aus 15 Ländern zusammen, um Prognoseansätze im geotechnischen Ingenieurwesen zu vergleichen. Durch den Vergleich von Prognosen mit experimentellen Ergebnissen bot der Wettbewerb wertvolle Einblicke in aktuelle Modellierungsverfahren.

Die Vorhersagen für den monotonen Pfahlversuch wiesen erhebliche Schwankungen auf, wobei viele Teams die Steifigkeit des Pfahls bzw. des Bodens unterschätzten, was zu erheblichen Abweichungen bei den vorhergesagten Reaktionskräften führte. Bei dem zyklischen Pfahlversuch wurden Streuungen bei den Verschiebungsvorhersagen beobachtet, insbesondere während der ersten Zyklen des ersten Zyklenpakets. Die Pfahldehnungen, als Äquivalent zu den Pfahlbiegemomenten, wiesen ebenfalls hohe Streuungen auf, was aber zumindest teilweise mit den unterschiedlichen Lasten erklärt werden kann.

Das IC-MAGE-Team (Imperial College London) erzielte die beste Gesamtgenauigkeit, indem es ein elasto-plastisches und ein hochzyklisches Akkumulationsmodell kombinierte. Die Offshore Geotechnical Group der Zhejiang University erstellte eine hervorragende

Vorhersage für den zyklischen Pfahlversuch und erreichte in dieser Kategorie die höchste Punktzahl. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Vorhersagemethoden verfeinert werden müssen. Sowohl p-y- als auch FEM-Ansätze trugen zur Variabilität bei, was die Bedeutung von Fachwissen bei der Parameterauswahl und Modellkalibrierung unterstreicht.

9 Hinweise

Diese Studie wurde durch das Projekt „GEOLAB: Science for Enhancing Europe's Critical Infrastructure“ im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union unter der Grant Agreement No. 101006512 gefördert. Die Laborversuche im Rahmen dieser Studie wurden am Lehrstuhl für Bodenmechanik, Grundbau und Umweltgeotechnik der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Die Autoren bedanken sich aufrichtig für die Unterstützung und die zur Verfügung gestellten Einrichtungen, die wesentlich zum Erfolg dieser Forschung beigetragen haben.

Literatur

Europäische Kommission; GEOLAB: Science for Enhancing Europe's Critical Infrastructure. *CORDIS - EU Research Results*. 21 November 2024. doi: 10.3030/101006512, 2021

Liaudat J.; Kochnev A.; Zachert H.; ...; Dano C.; Chalhoub R.; Assessing repeatability, scale effects, and consistency in geotechnical physical modelling: a collaborative benchmark exercise on horizontally loaded piles in dry sand, *Proceedings of the XVIII ECSMGE 2024*, doi: 10.53243/ECPMG2024-127., 2024

Liaudat J.; Machaček J.; Zachert H.; GEOLAB Blind Prediction Contest - Supporting Documentation, Zenodo, 19 November 2024, doi: 10.5281/ZENODO.14186171, 2024b

Liaudat J.; Machaček J.; Zachert H.; GEOLAB Blind Prediction Contest - Announcement of Winners., Zenodo, 19 November 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14228599>, 2024c

Tantivangphaisal P.; Ortiz-Wall F.; Taborda D.M.G.; Machaček J.; Liaudat J.; Zachert H.; GEOLAB Blind Prediction Contest: Winning Methods for Predicting Pile Behaviour under Monotonic and Cyclic Lateral Loading, *Proceedings of ISFOG 2025, Nantes, France*. *Accepted for Publication, 2025*

Autoren

Prof. Dr.-Ing. Hauke Zachert

hauke.zachert@tu-darmstadt.de

Dr. Joaquín Liaudat

joaquin.liaudat@tu-darmstadt.de

Dr.-Ing. Jan Macháček

jan.machacek@tu-darmstadt.de

Institut für Geotechnik

Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften

Technische Universität Darmstadt

www.geotechnik.tu-darmstadt.de

Franziska-Braun-Straße 7, 64287 Darmstadt

Tel.: 06151 16-22811